

AF4EU

Αξιοποίηση των Κλαδιών Φράχτη για Παραγωγή Κομπόστ σε Ηπειρωτικό Κλίμα

www.af4eu.eu

Θραυστήρας επεξεργασίας κλαδιών φράχτη σε ροκανίδια για κομποστοποίηση

Η διατήρηση μιας αναπτυσσόμενης κάλυψης παράγει σημαντικές ποσότητες πράσινων υπολειμμάτων. Αυτά τα υπολείμματα κλαδέματος μπορούν να θρυμματιστούν για την παραγωγή ξυλοτεμαχιδίων (RCW), τα οποία στη συνέχεια μπορούν να διασκορπιστούν ή να κομποστοποιηθούν ώστε να διαθέσουν το άζωτο που περιέχουν στις καλλιέργειες. Στο Ferme des Rufaux, φυτεύτηκαν φράχτες το 2012 για να περιβάλλουν το αγροτεμάχιο των 2 εκταρίων και να το χωρίζουν από τις γειτονικές καλλιέργειες δημητριακών. Τα φράγματα αυτά αποτελούνται κατά 80% από ιπές (*Salix viminalis*), φυτεμένες σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους λόγω της ταχείας ανάπτυξής τους και των μελισσοκομικών ιδιοτήτων τους, και κατά 20% από δέντρα υψηλής ανάπτυξης (δρύες, καταλιπά, αγριοκερασιές, σαμπούκο, κατσάκια, σφενδάμια κ.λπ.). Από το 2013, η συντήρηση του κλαδέματος πραγματοποιείται κάθε 2-3 χρόνια από έναν επαγγελματία κλαδέματος της φάρμας, ώστε να αποφεύγεται η κοπή κλαδιών μεγάλου διαμέτρου. Το χειμώνα του 2022, ένα μεγάλο κλάδεμα του φράχτη επέτρεψε τη συλλογή σημαντικής ποσότητας ξύλου. Ένα τηλεσκοπικό φορτηγό και ένας κόφτης δίσκων δανείστηκαν από γειτονικούς αγρότες, ενώ ένας θραυστήρας της CUMA χρησιμοποιήθηκε για να μετατρέψει τα κλαδιά σε RCW (Ramial Chipped Wood). Καθώς η φάρμα συνήθως αγοράζει λίπασμα, αποφασίστηκε να κομποστοποιηθεί το RCW. Δυστυχώς, αποθηκευμένο σε μεγάλο σωρό, το RCW έχασε σημαντικό μέρος των θρεπτικών του συστατικών λόγω ανάπτυξης κυανοβακτηρίων, γεγονός που οδήγησε σε υπερβολική ορυκτοποίηση. Τελικά χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη σε χώρους πεζοπορίας μεταξύ των παρτεριών λαχανικών. Το 2024, η αναγέννηση της ιπής είχε ήδη φτάσει σε ύψος 7-8 μέτρων. Ο φράχτης, μήκους άνω των 300 μέτρων, κλαδεύτηκε με διπλή κοπή για να μειωθεί το πλάτος του στα 3 μέτρα, κόβοντάς τον σε ύψος 4 μέτρων, με συνολικό κόστος 400 € (95 € ανά ώρα). Τα υπολείμματα του κλαδέματος θρυμματίστηκαν και κομποστοποιήθηκαν σε σειρές μήκους 20-30 μέτρων και ύψους 1,5 μέτρου, σύμφωνα με τη συμβουλή ειδικού, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ.

Camille Archambaud

Ινστιτούτο Ver de Terre, Γαλλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.